

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Rustam Juraqulovich Shukurov,

TDPU Tarix fakulteti

O'zbekistonning eng yangi tarixi kafedrasida o'qituvchisi,
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“O'zbekistonning eng yangi tarixi”

kafedrasida o'qituvchisi

BUXORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI

For citation: Rustam Zh.Shukurov, ISSUES OF HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE EMIRATE OF BUKHARA. 2022, vol. 5, issue 5, pp.98-104

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615811>

ANNOTATSIYA

Maqolada O'rta Osiyo xonliklari, xususan, Buxoro amirligi tarixi va bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar haqida ma'lumot berilgan. Mavzu nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari tarixchilari tomonidan ham keng o'rganilayotganiga e'tibor qaratilgani holda o'zining dolzarbligini saqlab qolgani ta'kidlangan. Shu jihatdan qaraganda bu borada Rossiya va Markaziy Osiyo tarixshunosligida xonliklar davri tarixiga bag'ishlangan tadqiqotlar tahlil etilgan. Garchi ularning ayrimlarida turli ixtiloflar va tafovutlar ko'zga tashlansada, ayni vaqtda ularda xonliklarning siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy tarixi masalalari, tashqi munosabatlar bilan bog'liq masalalari, harbiy va diplomatik aloqalarining tahlili va boshqalarga oid bo'lgan ko'plab qimmatli ma'lumotlar keitirilganligi ta'kidlangan. Ularning tarixshunoslik nuqtai-nazaridan qiyosiy tahlilini amalga oshirish Markaziy Osiyo tarixini yanada to'liqroq va mukammal o'rganishda katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo xonliklari, Buxoro amirligi, tarix, O'zbekiston, Rossiya, Markaziy Osiyo davlatlari, tarixshunoslik, xonliklar, tadqiqot, siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy tarix, tashqi munosabatlar, harbiy va diplomatik aloqalar.

Рустам Журакулович Шукуров,

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

преподаватель кафедры "Новейшая история Узбекистана"

ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА

АННОТАЦИЯ

В статье представлены сведения об истории среднеазиатских ханств, в частности Бухарского эмирата, и исследования в этой области. Отмечается, что тема остается

актуальной, что она широко изучается не только в Узбекистане, но и историками России и Средней Азии. В связи с этим анализируется изучение истории ханского периода в русской и среднеазиатской историографии. Хотя некоторые из них имеют различные разногласия и различия, они также содержат много ценных сведений по политической, экономической, социальной и культурной истории ханств, международным отношениям, анализу военных и дипломатических отношений и др. Проведение их сравнительного анализа с точки зрения историографии имеет большое значение для более полного и всестороннего изучения истории Средней Азии.

Ключевые слова: среднеазиатские ханства, Бухарский эмират, история, Узбекистан, Россия, страны Центральной Азии, историография, ханства, исследования, политико-экономическая, социальная и культурная история, международные отношения, военно-дипломатические отношения.

Rustam Zh.Shukurov,
Tashkent State Pedagogical
Nizami University
teacher of the department "Modern history of Uzbekistan"

ISSUES OF HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE EMIRATE OF BUKHARA

ABSTRACT

The article presents information about the history of the Central Asian khanates, in particular the Emirate of Bukhara, and research in this area. It is noted that the topic remains relevant, that it is widely studied not only in Uzbekistan, but also by historians of Russia and Central Asia. In this regard, the study of the history of the Khan period in Russian and Central Asian historiography is analyzed. Although some of them have various disagreements and differences, they also contain a lot of valuable information on the political, economic, social and cultural history of the khanates, international relations, analysis of military and diplomatic relations, etc. Conducting a comparative analysis of them from the point of view of historiography is of great importance for more complete and comprehensive study of the history of Central Asia.

Index Terms: Central Asian khanates, Emirate of Bukhara, history, Uzbekistan, Russia, Central Asian countries, historiography, khanates, research, political, economic, social and cultural history, international relations, military-diplomatic relations.

1. Dolzarbligi:

O'rta Osiyo xonliklari, xususan, Buxoro amirligi tarixi va bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari tarixchilarining ham doimiy diqqat markazida bo'lgan va o'zining dolzarbligini saqlab qolgan, shu jihatdan qaraganda bu borada Rossiya va Markaziy Osiyo tarixshunosligida xonliklar davri tarixiga bag'ishlangan tadqiqotlar ko'pchilikni tashkil qiladi.

2. Metodlar:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar-tarixiylik, qiyosiy mantiqiy tahlil, ketma ketlik, xolislik tamoillari asosida yozilgan bo'lib, unda Buxoro amirligida elchilik ishlari tarixining tarixshunoslik masalalari yoritilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

XVIII-XIX asr davomida amalga oshirilgan elchilik ishlari va diplomatik missiyalar hamda ekspeditsiyalar natijasida to'plangan juda katta hajmli hujjatlar Buxoro amirligi tarixini o'rganish muhim manbalar hisoblanadi. Aynan ana shu nuqtai nazardan Buxoro amirligiga turli vaqtlarda amalga oshirilgan bir qator elchiliklar va ularning natijalari manbashunoslik kontekstida ilmiy tadqiqot obektlari sifatida ilmiy jihatdan tahlil etilgan va bu mazmunda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarning har biri o'z mazmuniga ko'ra Buxoro amirligi tarixining har tomonlama, mukammal tarzda o'rganilishini ta'minlashda katta hissa bo'lib qo'shiladi. Xususan, M.S.Kalandarovaning ilmiy

tadqiqoti ingliz sayyohi, diplomat, josus, ingliz armiyasining ofitseri Aleksandr Berns[1] faoliyatiga bag'ishlangan bo'lib, dissertatsiyada A.Bernsning elchilik va josuslik ishlari natijasida nashr etilgan kitoblarining[2] keng miqyosda o'rganilishi va uning bugungi kundagi manbaviy ahamiyati borasidagi ilmiy tahliliy fikrlari bayon etilgan. Shuningdek, M.S.Kalandarova o'zining tadqiqotida Aleksandr Bernsning kitoblari, ayniqsa uning Buxoro amirligi va O'rta Osiyoga oid qismlari turli vaqtlarda tadqiqotchilar tomonidan keng miqyosda o'rganilganligi va ular orasida I.V.Mushketov, I.S.Savelev, I.P.Minaov, Aleksandr Gumbold kabilarning tadqiqotlarini alohida ko'rsatib o'tadi. Jumladan rus olimi I.V.Mushketov tmonidan Aleksandr Bernsning Amudaryo havzasi geologiya sohasidagi ma'lumotlarining muhimligi alohida e'tirof etib o'tilgan bo'lsa, boshqa bir rus sharqshunosi I.S.Savelev Aleksandr Bernsning o'z kitoblarida O'rta Osiyo va uning xalqlari haqida ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni yozib qoldirganligini qayd etgan va uning bu fikrlarini boshqa rus sharqshunoslari ham qo'llab-quvvatlagan. Taniqli nemis sayyohi va geografiya Aleksandr Gumbold (1796-1859 yy) esa "Leytenant Bernsning kitoblari o'zida ma'lumotlarning nihoyatda boyligi va ayni vaqtda ularning juda sodda bayon etilganligi bilan ajralib turadi", - deya bildirgan baholari va munosabatlarini alohida urg'u bergan holda ko'rsatib o'tadi[3].

Ayniqsa, dissertatsiya muallifi tomonidan Aleksandr Bernsning O'rta Osiyo haqidagi esdaliklari va ularning tarixiy-manbaviy ahamiyatini juda yuqori bo'lganligi, xattoki, Aleksandr Bernsning "Sayohatnoma"si nafaqat Yevropa ilm ahlida, balki harbiy orasida ham juda katta muvaffaqiyat qozonib, uning muallifi O'rta Osiyo masalasi bo'yicha yirik mutaxassis deya e'tirof etila boshlanganligi haqidagi ma'lumotlari ham diqqatni tortadi. Muallifning qayd etishicha, Aleksandr Bernsning kitobi hali uning hayotlik vaqtidayoq ikki marta Angliyada nashr etilgan bo'lsa, undan tashqari nemis, fransuz va rus tillariga ham tarjima qilinib, nashr ettirilgan. Angliya va Fransiyaning Qirollik geografiya jamiyatlari Berns "Buxoriy"ni (inglizlar Aleksandr Bernsga shunday nom bergan edilar) oltin va kumush medallari bilan taqdirlagan edilar[4].

M.S.Kalandarova Aleksandr Bernsning esdaliklari va nashr ettirilgan sayohatnomalarining tarixshunosligi masalalariga to'xtalib o'tar ekan, Bernsning kitoblariga keyingi davrlarda ham ko'pgina davlatlar tarixchilari, jumladan, Rossiyada F.Blaramberg, N.A.Xalfin, A.A.Popov, O.I.Jigalina, YE.L.Shteynberg, Angliyada Dj.Key, P.P.Saykolar o'zlarining ko'p tomlik "Kembrij Britaniya tashqi siyosati tarixi. 1783-1919" ("Kembrijskaya istoriya britanskoy vneshney politiki 1783-1919") asarida, Germaniyada K.F.Neyman, Afganistanda S.K.Rishgiya kabilar o'zlarining tadqiqotlarida ko'p marotabalab murojaat qilgan va Aleksandr Bernsning kitoblaridan iqtiboslar keltirgan bo'lsalarda, biroq Aleksandr Bernsning esdaliklari va sayohatnomalari, ayniqsa uning Afg'oniston va Buxoro amirligi haqidagi ma'lumotlari kompleks ravishda biror marta ham jiddiy ravishda tadqiqot obekti sifatida o'rganilmaganligi ko'rsatib o'tiladi[5].

Muallif tomonidan XVIII asrning oxirlaridan boshlab O'rta Osiyo, xususan, Buxoro amirligiga ko'plab elchiliklar, ekspeditsiyalar, josusliklar va missiyalarning amalga oshirib borilganligi va bu jarayon XIX asrda ham keng ko'lamda davom ettirilganligi, Buxoroda bo'lgan ko'plab savdogarlar, ingliz va rus josuslari, harbiylari, diplomatlari va sayyohlari tomonidan Buxoro davlatining tarixi, etnografiyasi, iqtisodiy va harbiy qudrati va salohiyati, ijtimoiy hayoti, ichki va tashqi siyosati va boshqalar to'g'risida juda katta hajmdagi materiallar va ma'lumotlar to'planganligini ko'rsatib, bu jarayonlar XX asrning boshlarigacha ham davom ettirilganligini ta'kidlaydi. Bular orasida turli yillarda Buxoroda bo'lgan rus elchilari F.Nazarov[6], YE.K.Meyendorf[7], N.Xanikov[8], P.I.Demezov va I.V.Vitkevichlarning[9] esdaliklari va sayohatnomalari tadqiqot muallifi tomonidan alohida ko'rsatib o'tiladi [10].

Ayni vaqtda muallif shu davrdagi Rossiya-Buxoro munosabatlari va bu jarayonlar tarixi aks etgan nashrlar haqida ham so'z yuritadi. Jumladan, XIX asrning birinchi yarmida rus to'qimachilik manufakturalarining rivojlanib borishi rus tovarlari uchun O'rta Osiyo bozorlarining ahamiyatini oshirib borishiga ta'sir ko'rsatish bilan birga nafaqat iqtisodiy soha mutaxassislari, balki ilmiy soha mutaxassislari tomonidan ham bu muammoga bo'lgan qiziqish ortib bordi va dastlabki vaqtlarda unga bag'ishlangan kichik-kichik ishlar e'lon qilinib borilgan bo'lsa, keyinchalik monografik tadqiqotlar ham amalga oshirila boshlanganligini ko'rsatib, bunday tadqiqotlar va tadqiqotchilar qatorida esa P.I.Nebolsin[11] va A.Semenovlarning[12] ishlarini sanab o'tadi[13].

Xulosa sifatida aytish kerakki, tarixchi M.S.Kalandarova tomonidan amalga oshirilgan mazkur tadqiqotda ingliz sayyohi Aleksandr Bernsning O'rta Osiyo va Afg'onistonga, xususan Buxoro amirligiga qilgan sayohati va bu sayohatlar davomida to'plangan materiallarning kitob holida nashr qilinishi, ularning tarixiy, ilmiy va manbaviy jihatlarini tadqiq qilish bilan birga, Aleksandr Berns tadqiqotlari va kitoblarining tarixshunoslik masalalariga ham keng va atroflicha tahliliy yondashuv asosida to'xtalib o'tilganligi bilan ham Buxoro amirligi tarixi tadqiqotlari orasida ilmiy va amaliy jihatdan o'ziga xos muhim ahamiyat kasb etadi. Rossiyalik tarixchilardan biri I.S.Igdavletov tomonidan yozilgan «Diplomatischeeskaya deyatelnost Maksyuta Yunusova i Mendiya Bekchurina v yugo-vostochnoy politike Rossii v XVIII v» nomli ilmiy maqolasi o'z mazmuniga ko'ra Rossiya imperiyasi va Buxoro amirligi diplomatik munosabatlari masalalari tarixiga bag'ishlanganligi bilan xususiyatlanadi[14]. Muallif Maqsut Yunusovning tarjimai holi va elchilik ishlariga kirib kelishi jaryonlarini yoritib berish bilan birga, uning Florio Beneveni elchiligi tarkibidagi faoliyati haqida ham bir qator ma'lumotlar berib o'tadi[15]. Uning ta'kidlashicha, Florio Beneveni Buxoroda elchi bo'lib turgan vaqtida o'zining yozishmalarini va ma'lumotlarini choparlar orqali Rossiyaga yuborib turgan, uning uch nafar choparlari bo'lib, birinchisi tilmoch (tarjimon) yunon Ivan Dementev, ikkinchisi kamerdiner italyan Nikolo Miner va uchinchisi boshqird Mullo Maqsut Yunusov bo'lgan[16]. Muallif Florio Benevenining 1723 yil 20 noyabr sanasiga tegishli bo'lgan yozishmalari asosida quyidagi ma'lumotlarni keltirib o'tadi: -“Mazkur xatni taqdim etuvchi savdogarlik bilan shug'ullanuvchi, o'zi boshqird, Ufa uezdidan bo'lgan Mullo Maqsut Yunusovdir”[17].

Bundan ko'rinadiki, Maqsut Yunusov “savdo ishlari bilan shug'ullanuvchi” odam bo'lgan va 1723-1724 yillarda u savdo ishlari bilan Buxoroda bo'lganligi aniqlangan bo'lsa, boshqa bir hujjatda Maqsut Yunusovning 1726 yilda Rossiyaning rasmiy elchisi sifatida qozoq xoni Abulxayrxon huzuriga yuborilganligini qayd etilgan, chunki shu davrda, ya'ni XVIII asrning 20-30 yillarida rus-qozoq munosabatlari faollashib borgan va 30-yillarda Kichik juz qozoqlari Rossiya fuqaroligini olgan va bu jarayon elchilik munosabalarini ham faollashtirgan edi[18].

Shuningdek mazkur ishda M.Bekchurinning Buxoroga elchilik ishlari haqida ham bir qator ma'lumotlar keltirib o'tilgan. M.Bekchuring Sharq tillarini yazshi bilganligi uchun Rossiya davlatining O'rta Osiyoga yuborilgan bir qator elchiliklarida, shuningdek Orenburg va boshqirdlar o'rtasidagi munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun tashkil etilgan elchiliklarda tarjimon va elchi sifatida ishtirok etgan. 1779 yilda kapitan G.Liningreyn bilan birgalikda tarjimon sifatida qozoq xoni Ablayxon huzuriga, 1780 yilda esa Omsk va Semipalatinsk qal'alariga yuborilgan edi[19].

Lekin M.Bekchurinning bu elchiliklari orasida uning o'ta muhim diplomatik topshiriqlar bilan 1780 yilda Buxoro amirligiga yuborilgan elchiligi alohida ahamiyatga ega sanaladi. Bu elchilik imperator Yekaterina II farmoni bilan amalga oshirilgan bo'lib, rasmiy tusga ega ekanligi bilan ham o'ta muhim elchilik sifatida baholangan. 1780 yilda imperator tomonidan Orenburg gubernatori general I.A.Reynsdorgga Buxoroga tashkil etilgan bu elchilikni boshqarish uchun mos keladigan odamni topish vazifasi yuklatiladi va bu vazifaga aynan M.Bekchurin tanlab olingan edi[20].

Garchi bu elchilik qisqa davom etgan bo'lsada, uning amaliy natijasi sifatida Rossiya va Buxoro davlatlari o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarning faollashganligini ko'rsatib o'tish mumkin, ikkinchi tomondan esa M.Bekchurin elchiligi natijasida Rossiya imperiyasi hukumati uchun Buxoro amirligi to'g'risida ko'pgina yangi ma'lumotlar ham taqdim etilgan edi.

Bundan tashqari M.Bekchurin XIX asrning birinchi choragida O'rta Osiyoga elchilik ishlari bilan kelganligini tadqiqotchi alohida ko'rsatib o'tadi, ya'ni, 1819 yilning oktabr oyida Orenburg gubernatori P.K.Essen tomonidan Rossiya va Xiva xonligi o'rtasida savdo-iqtisodiy munosabatlarni yanada jonlantirish hamda qaroqchilar tomonidan talangan rossiyalik savdogarlarning muammolarini hal etish vazifasi bilan Xivaga yuboriladi. Shu tariqa I.S.Igdavletov o'z tadqiqotida Maqsut Yunusov va Mendiya Bekchurinning Buxoro amirligi va Xiva xonliklariga Rossiya imperiyasi hukumati nomidan amalga oshirgan bir qator elchiliklarining o'z davrida mazkur davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish uchun salmoqli xizmat qilganligini manbalar va hujjatli materiallar asosida keng va batafsil yoritib berishga harakat qiladi. S.N.Brejnevaning Buxoro amirligi tarixiga oid yana bir tadqiqoti rus sharqshunos tadqiqotchisi D.N.Logofetning asarlari tahlili asosida amalga

oshirilgan, bo'lib, unda Buxoro amirligining Rossiya imperiyasi protektorati ostida bo'lgan davri va bu borada D.Logofetdan tashqari yana bir qator rus sharqshunoslari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar haqidagi tahliliy tadqiqotlar ham o'rin olgan[21].

4. Xulosalar:

Xulosa sifatida aytib o'tish kerakki, O'rta Osiyo xonliklari, xususan, Buxoro amirligi tarixi va bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari tarixchilarining ham doimiy diqqat markazida bo'lgan va o'zining dolzarbligini saqlab qolgan, shu jihatdan qaraganda bu borada Rossiya va Markaziy Osiyo tarixshunosligida xonliklar davri tarixiga bag'ishlangan tadqiqotlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Garchi ularning ayrimlarida turli ixtiloflar va tafovutlar ko'zga tashlansada, ayni vaqtda ularda xonliklarning siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy tarixi masalalari, tashqi munosabatlar bilan bog'liq masalalari, harbiy va diplomatik aloqalarining tahlili va boshqalarga oid bo'lgan ko'plab qimmatli ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Ularning tarixshunoslik nuqtai-nazaridan qiyosiy tahlilini amalga oshirish esa Markaziy Osiyo tarixini yanada to'liqroq va mukammal o'rganishda katta ahamiyat etishi shubhasizdir.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Александр Бернс – (ингл. Sir Alexander Burnes; 1805 йил 16 май (1805-05-16), Монтроз, Шотландия — 1841 йил 2 ноябрь, Кобул), Британия армиясининг капитани, разведкачи, дипломат, тадқиқотчи, Ост-Инд компаниясида хизмат қилган. Форс, ҳинд тиллари бўйича мутахассис бўлган А.Бернс Британия сиёсий агентининг ёрдамчиси лавозимида Ҳиндистонда фаолият кўрсатган. Шу ердан туриб у Афғонистон, Бухоро ва Эронга узок йиллар давом этган жосуслик саёҳатини амалга оширган. Ўрта Осиё халқларининг урф-одатлари ва маданиятини чуқур ўрганиш мақсадида А.Бернс маҳаллий эронзабон ва туркий тилли аҳоли билан яқиндан муносабатга киришишга ҳаракат қилган. Ҳар бир саёҳат қилган худудларидан сўнг у ўз кузатишлари ва йиғган маълумотларини умумлаштириб, бир қанча китоблар нашр эттирган. А.Бернснинг биринчи саёҳатидаги кундаликларининг нашри Британияда ниҳоятда машҳур бўлиб кетган.
2. Қаранг: Бёрнс А. Кабул: Путевыя записки сэра Александра Борнса в 1836, 1837 и 1838 годах. Переведено по поручению П.В.Голубкова. 2 части. М., в типографии Н.Эрнста, 1847; Бернс А. Путешествие в Бухару. Часть III. — Москва, 1849. - С. 566. (Burns A. Kabool: The Travel Notes of Sir Alexander Burns in 1836, 1837 and 1838. Translated on behalf of P.V. Golubkov. 2 parts. M., in the printing house of N. Ernst, 1847; Burns A. Journey to Bukhara. Part III. - Moscow, 1849. – P. 566.)
3. Каландарова М.С. Геополитика Англии в Центральной Азии в 20-30- годы XIX в. : (По материалам экспедиции А. Бернса в Бухару в 1831 г.). Автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Москва, 1995. Стр.5-6. (Kalandarova M.S. Geopolitics of England in Central Asia in the 20-30s of the XIX century. : (According to the materials of the expedition of A. Burns to Bukhara in 1831). Abstract dis. ... candidate of historical sciences. Moscow, 1995. P.5-6.)
4. Ўша жойда (There.).
5. Каландарова М.С. Геополитика Англии в Центральной Азии в 20-30- годы XIX в. : (По материалам экспедиции А. Бернса в Бухару в 1831 г.). Автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Москва, 1995. Стр.6. (5. Kalandarova M.S. Geopolitics of England in Central Asia in the 20-30s of the XIX century. : (According to the materials of the expedition of A. Burns to Bukhara in 1831). Abstract dis. ... candidate of historical sciences. Moscow, 1995. P.6.)
6. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии. С.-Пб., -1821; Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии. - М.: Наука, 1968. - 76 с. (6. Nazarov F. Notes on some peoples and lands of Central Asia. S.-Pb., -1821; Nazarov F. Notes on some peoples and lands of Central Asia. - M.: Nauka, 1968. - 76 p.)

7. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М."Наука", 1975. (7. Meindorf E.K. Journey from Orenburg to Bukhara. M."Nauka, 1975.)
8. Ханьков Н. В. Описание Бухарского ханства. СПб. 1843 (8. Khanykov N. V. Description of the Bukhara Khanate. SPb. 1843)
9. Записки о Бухарском ханстве ||Отчеты П.И.Демезона и И.В.Виткевича. – М., 1983. (9. Notes on the Khanate of Bukhara || Reports of P.I. Demaison and I.V. Vitkevich. - M., 1983.)
10. Каландарова М.С. Геополитика Англии в Центральной Азии в 20-30- годы XIX в. : (По материалам экспедиции А. Бернса в Бухару в 1831 г.). Автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Москва, 1995. Стр.6-7. (Kalandarova M.S. Geopolitics of England in Central Asia in the 20-30s of the XIX century. : (According to the materials of the expedition of A. Burns to Bukhara in 1831). Abstract dis. ... candidate of historical sciences. Moscow, 1995. P.6-7.)
11. Небольсина П.И."Очерки торговли России со отранами Средней Азии (Хивой, Бухарой, Коканом). С-Пб., 1856; Г.Небольсин. "Статистические записки о внешней торговле России". Ч.1-2, С-Пб., 1835. (Nebolsina P.I."Essays on Russia's trade with the regions of Central Asia (Khiva, Bukhara, Kokan). St. Petersburg, 1856; G.Nebolsin. "Statistical records of Russia's foreign trade". Parts 1-2, С -Pb., 1835.)
12. Семенов "Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с половины ХУШ столетия по 1858 г." ч. 1-3, СПб., 1859. (Semenov "The study of historical information about Russian foreign trade and industry from the middle of the 18th century to 1858." Parts 1-3, St. Petersburg, 1859.)
13. Каландарова М.С. Геополитика Англии в Центральной Азии в 20-30- годы XIX в. : (По материалам экспедиции А. Бернса в Бухару в 1831 г.). Автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Москва, 1995. Стр.6-7. (Kalandarova M.S. Geopolitics of England in Central Asia in the 20-30s of the XIX century. : (According to the materials of the expedition of A. Burns to Bukhara in 1831). Abstract dis. ... candidate of historical sciences. Moscow, 1995. – P.6-7.)
14. Игдавлетов И.С. «Дипломатическая деятельность Максьюта Юнусова и Мендияра Бекчурина в юго-восточной политике России в XVIII в» / Теория и практика общественного развития. 2014 год, №13. Стр. 114-116. (Igdavletov I.S. "The diplomatic activity of Maksyut Yunusov and Mendiya Bekchurin in the southeastern policy of Russia in the 18th century" / Theory and practice of social development. 2014, No. 13. Page 114-116.)
15. Игдавлетов И.С. «Дипломатическая деятельность Максьюта Юнусова и Мендияра Бекчурина в юго-восточной политике России в XVIII в» / Теория и практика общественного развития. 2014 год, №13. Стр. 114. (15. Igdavletov I.S. "The diplomatic activity of Maksyut Yunusov and Mendiya Bekchurin in the southeastern policy of Russia in the 18th century" / Theory and practice of social development. 2014, No. 13. Page 114.)
16. Ўша жойда (There.).
17. Игдавлетов И.С. «Дипломатическая деятельность Максьюта Юнусова и Мендияра Бекчурина в юго-восточной политике России в XVIII в» / Теория и практика общественного развития. 2014 год, №13. Стр. 114; Қаранг: Посланник Петра I на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718-1725 годах. М., 1986. С. 80. (Igdavletov I.S. "The diplomatic activity of Maksyut Yunusov and Mendiya Bekchurin in the southeastern policy of Russia in the 18th century" / Theory and practice of social development. 2014, No. 13. Page 114; Karang: Envoy of Peter I in the East. Embassy of Florio Veneveni to Persia and Bukhara in 1718-1725. M., 1986. – P. 80.)
18. Игдавлетов И.С. «Дипломатическая деятельность Максьюта Юнусова и Мендияра Бекчурина в юго-восточной политике России в XVIII в» / Теория и практика общественного развития. 2014 год, №13. Стр. 115. (Igdavletov I.S. "The diplomatic activity of Maksyut Yunusov and Mendiya Bekchurin in the southeastern policy of Russia in the 18th century" / Theory and practice of social development. 2014, No. 13. Page 115.)

19. Игдавлетов И.С. «Дипломатическая деятельность Максьюта Юнусова и Мендияра Бекчурина в юго-восточной политике России в XVIII в» / Теория и практика общественного развития. 2014 год, №13. Стр. 115. (Igdavletov I.S. "The diplomatic activity of Maksyut Yunusov and Mendiyaar Bekchurin in the southeastern policy of Russia in the 18th century" / Theory and practice of social development. 2014, No. 13. Page 115.)
20. Ўша жойда (There.).
21. Брежнева С.Н. «Бухарский эмират периода протектората России в трудах ученого-востоковеда Д.Н.Логофета». Вестник Костромского государственного университета. 2009. №4. 2009. Стр.12-17. (Brezhneva S.N. "The Emirate of Bukhara during the protectorate of Russia in the works of the orientalist D.N. Logofet." Bulletin of the Kostroma State University. 2009. No. 4. 2009. Pp.12-17.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000